

LANDSHAFTSHUNOSLIK FANINING RIVOJLANISH TARIXI

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar yo`nalishi

Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari yo`nalishi

3-bosqich 302-guruh talabasi

Mamasaidova Zilola

Annotatsiya: Mazkur maqolada Landshaftshunoslik fanining vujudga kelishi, rivojlanish tarixi hamda Landshaftshunoslikka oid dastlabki fikrlarning manbai Peterburg universitetining professori V.V.Dokuchayev (1846-1903) va uning ilmiy makatabiga mansub bo`lgan tabiatshunos olimlarning izlanishlari to`g`rida ma`lumotlar keltirilgan. Shu bilan birga fanning rivojlanishi uchun ilmiy izlanishlar ustida ish olib borgan xorijiy hamda O`zbek olimlarining ishlari to`g`risida batafsil ma`lumotlar keltirilgan.

Annotation: In this article, information is presented on the history of the emergence of landscape science, the source of the first thoughts on landscape science, professor V.V. Dokuchayev (1846-1903) of St. Petersburg University and the researches of natural scientists belonging to his scientific school. At the same time, detailed information is given about the work of foreign and Uzbek scientists who worked on scientific research for the development of science.

Kalit

so`zlar:

Landshaftshunoslik, landshaft, tuproqshunos, komponentlar, geografik zonallik, V.V. Dokuchaev, antropogen, madaniy landshaft, modda va energiya almashinuvi.

Key words: Landscape science, landscape, geologist, components, geographic zoning, V.V. Dokuchaev, anthropogenic, cultural landscape, matter and energy exchange.

Аннотация: В данной статье изложены сведения об истории возникновения ландшафтоведения, об источнике первых мыслей о ландшафтоведении профессора В.В. Докучаева (1846-1903) Петербургского университета и исследованиях ученых-естествоиспытателей, принадлежащих к его научная школа. При этом дается подробная информация о работе зарубежных и узбекских ученых, проводивших научные исследования для развития науки.

Ключевые слова: Ландшафтная наука, ландшафт, геолог, компоненты, географическое районирование, В.В. Докучаев, антропогенный, культурный ландшафт, обмен веществ и энергии.

Kirish: Landshaftshunoslik yer yuzasida ob`ektiv mavjud bulgan turli-tuman landshaftlarni aniqlash, xaritaga tushirish, ularni ta`riflab berish bilan shugullanadi. Landshaftlarning xosil bulishini, o`tmishda, hozirda va kelajakda qanday bo`lishini, ularning ichki tuzilishini, rivojlanishini va ularda ro`y beradigan turli tabiiy geografik jarayon va xodisalarni, jumladan modda va energiya almashinishini o`rganadigan fandır. Landshaftlardan xalq xo`jaligida to`gri va oqilona foydalanish xamda ularni samaradorlashtirish masalalari xam landshaftshunoslik vazifasiga kiradi. Olimlar fikricha 1950-60 yillarda landshaftshunoslik geografiyaning eng muhim qismi, o`zagi va metodologik asosi sifatida shakllangan.

Asosiy qism: Landshaftshunoslikka oid eng dastlabki fikrlarning manbai V.V. Dokuchaev va uning ilmiy maktabiga mansub bo`lib tabiatshunoslik va geograf olimlarning izlanishlariga borib taqaladi. Tuproqshunos geograf olim, geografik zonallik qonuniyatini birinchi bor ilmiy asoslab bergan V.V. Dokuchaevning ta`kidlashicha tabiatda bir jism, kuch yoki xodisa ikkinchisi bilan doimo uzaro murakkab aloqada bo`ladi va bu aloqadorlik vaqt o`tishi bilan o`zgarib turishi mumkin. Uning fikricha tabiiy komponentlar, xodisalar aloxida aloxida xolda emas, balki bir butun xududiy majmua sifatida o`rganilishi kerak. Tabiat zonasi iqlim, tuproq, o`simlik, xayvonot dunyosi va boshqa tabiiy mujassamalardir. Bu tabiiy mujassamalar haqidagi g`oyaning yuzaga kelishi edi. V.V. Dokuchaevning tabiatning barcha jonli va jonsiz komponentlar orasidagi o`zaro nisbatlar va

aloqadorliklarni xamda ularni birgalikda rivojlantirish qonunlarini tabiatshunoslik fanlari ichida o`ziga xos, yangi bir fan o`rganishi kerak degan xulosaga kelgan. Ammo V.V.Dokuchaev "landshaft", "landshaftshunoslik" so`zlarini ishlatmagan bo`lsa ham, o`z fikrlari bilan tabiiy komponentlar haqidagi "Yangi geografiya"ni yuzaga kelishiga sababchi bo`ldi. V.V.Dokuchaev g`oyalarini keyinchalik uning ko`pgina shogirdlari va hamfikrlari fanning turli yo`nalishlarida targ`ib qilib rivojlantirib bordilar. Tabiiy

geografik kompleks (landshaft)ni birinchi bor ifodalab berishga o`rganib ko`rganlardan biri A.A.Borzov (1954)dir. Uning fikrlaricha geografiya yer yuzi to`g`risidagi fandır va u aloxida xodisalarni o`rganmasdan, balki ularni birgalikda o`rganish kerak. Boshqacharoq qilib aytganda, geografiya tog jinslarini, iqlim, tuproq, o`simlik va xayvonotni aloxida aloxida o`rganmaydi, xatto ularni xar birini geografik tarqalishi ham geografiyaning emas, balki boshqa fanlarning vazifasidir. Geografiya esa yer yuzasining ayrim qismlarida bu xodisalar birgalikda qanday shaklni landshaftni hosil qilishini, tuproqlar, suvlar, iqlim, o`simlik, xayvonot va inson turli landshaftlarda qanday aloqa bo`lishini, ularning o`zaro ta`siri qanday ko`rinishlarda bo`lishini o`rganadi. Bir landshaftni ikknichisiga qanday ta`sir etishini aniqlaydi. Bundan tashqari boshqa ko`plab olimlar ham jumladan, L.S.Berg, B.B.Polinov, N.A.Solnsev, A.G.Isachenkov, F.N.Milkov, o`zbek olimlaridan esa A.A.Abdulqosimov, Sh.Zokirov, I.Q.Nazarov, K.M.Boymirzayevlar ham o`zlarining ko`plab izlanishlari natijasida yurtimizda landshaftshunoslik faniga bo`lgan qiziqish yanada kuchaydi. Antropogen, cho`l, madaniy kabi landshaft bo`yicha ilmiy izlanishlar olib borila boshlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. K.M.Boymirzayevlar "Landshaftshunoslik asoslari" Namangan-2023.
2. Sh.Zokirov, X.R.Toshov "Landshaftshunoslik" Toshkent-2016.
3. K.Boymirzayev "Landshaftshunoslik" Namangan-2011.
4. S.X.Abdurazakov "Landshaftshunoslik: Nazariy asoslari va metodologiyasi".

5. I.S.Klyuchko “ Geografiya va landshaftlar:”